

VARIAÇÃO INTRAESPECÍFICA, MORFOS E SUA DETERMINAÇÃO GENÉTICA EM *HELIX ASPERSA* MÜLLER 1774

por

R. M. Albuquerque de Matos*

1. FORMAS, VARIEDADES, MORFOS, ESPÉCIES POLIMÓRFICAS E MONOMÓRFICAS

As populações de *Helix aspersa*, mesmo as que ocupam uma área restrita como um jardim ou uma pequena propriedade agrícola, apresentam em regra vários morfos. Um morfo pode interpretar-se como sendo uma entidade eco-taxonómica, afim, mas diferente, de variedade. Há quem confunda morfo com forma e variedade, mas para uma destrinça de conceitos convém atribuir a cada um destes termos um significado preciso. Forma é um termo geral pelo qual se pode designar qualquer entidade morfológicamente bem distinta de outras variantes observáveis numa espécie. Em regra, pois, forma refere-se a distinção qualitativa, apenas nos casos extremos de variantes quantitativas se usando por vezes também este mesmo termo para as designar (como por exemplo, forma *major*, forma *minor*).

Por outro lado, o termo variedade tende a ser empregue em taxonomia com um significado mais englobante ou mais elevado em categoria do que o termo forma. Será conveniente considerar-se variedade certa forma bem caracterizada e que ocorre em certo local ou locais da área de uma espécie, ou que ocorre através a área, mas raramente. Assim, há respectivamente as variedades locais e as variedades raras.

Nesta distinção de termos, e de conceitos a que eles correspondem, convém reservar o nome de morfo (embora etimologicamente equivalente a «forma») para as entidades que tipicamente caracterizam as espécies polimórficas num sentido taxonómico. Nestas espécies, os morfos são formas bem distintas morfológicamente e que ocorrem regular e concomitantemente nas populações simpátricas de uma espécie, desde que a área considerada não seja demasiado restrita. Esta restrição, aliás, é relativa: numa espécie altamente polimórfica, como o *H. aspersa*, até áreas de poucas dezenas de metros quadrados já mostram a presença de vários morfos

* Centro de Genética e Biologia Molecular, Av. Prof. Gama Pinto, 2, 1699 Lisboa Codex. O C.G.B.M. é um dos Centros do Instituto Nacional de Investigação Científica.

na população, ao passo que em espécies menos marcadamente polimórficas pode haver tendência para os morfos, que são poucos, ficarem restritos a certas sub-áreas da espécie. No limite do polimorfismo há só dois morfos e, em qualquer caso, populações no limite da área de distribuição das espécies polimórficas usualmente tendem para o monomorfismo. Por outro lado, podem também ser considerados morfos as formas bem distintas que ocorrem no mosaicismo populacional.

Observavelmente, a grande maioria das espécies são monomórficas; além da usual variação quantitativa entre os indivíduos, podem estas espécies mostrar variedades, mas não morfos com a típica frequência do polimorfismo. Esta distinção pode conceptualizar-se dizendo poder haver mosaicismo populacional nas espécies monomórficas, cujas populações podem apresentar variedades locais, variedades raras, e simples formas esporadicamente, mas não regularmente múltiplos morfos como os das espécies polimórficas. Aliás, polimorfismo e mosaicismo podem ocorrer numa mesma população, dizendo o mosaicismo respeito a morfos pouco frequentes e o polimorfismo a morfos mais frequentes (tomado em regra o limite de 1% ou mais de frequência dos morfos como caracterizando o polimorfismo).

A natureza eco-taxonomica do conceito de morfo torna-se aparente considerando que a presença de vários morfos em sucessivas gerações, numa certa área, deve estar em equilíbrio com as características ecológicas dessa área. É uma questão, muito discutida e difícil de resolver, qual a origem do equilíbrio entre os morfos e as características ecológicas, mas tal equilíbrio, embora sujeito a evolução, é verificadamente um facto. Podem os morfos representar microadaptações, isto é, adaptações a detalhes de nichos ecológicos de certa área, ou podem eles ser neutrais do ponto de vista da selecção natural, que vai tendo lugar nessa área, ou até se pode perguntar se alguns dos morfos incluem caracteres a considerar antes como ornamentais. Estes pontos não serão discutidos no presente trabalho, para o não tornar demasiado longo (discussão, embora sucinta, em ALBUQUERQUE DE MATOS e SERRA, 1984 b).

O estudo genético de *H. aspersa* levou-nos a interessantes conclusões sobre especiais características do seu sistema genético, que provavelmente são decisivas para originar e manter o polimorfismo. Essas características, pela primeira vez descobertas em conjunto nos nossos trabalhos, são uma elevada mutabilidade, ocorrência de variação genética trepcional, um modo de reprodução apropriado para a exogamia e isto em ligação com rápida aquisição de infertilidade por endogamia, e ainda uma acentuada propriedade combinatória dos genes mórficos ou frequente interacção génica entre os caracteres que constituem os morfos. Adiante referiremos novamente esta última característica; as outras ficarão para outra oportunidade.

2. VARIAÇÃO INTRAESPECÍFICA, QUANTITATIVA E QUALITATIVA, CRÍPTICA E APARENTE

Os morfos observáveis numa espécie como *H. aspersa* fazem parte da variação qualitativa aparente ou visível desta espécie. Além desta variação, há ainda nas espécies polimórficas os outros tipos de variação que estão presentes também nas espécies monomórficas, a saber: variação quantitativa e variação qualitativa, ambas aparentes ou, pelo contrário, crípticas. A variação quantitativa diz respeito, como o nome indica, aos caracteres quantitativos, que podem ser descontínuos ou contínuos. No primeiro caso a variação faz-se em número, como por exemplo o número de bandas da concha dos caracóis, o número de pintas nos élitros das joaninhas, etc. Esta variação tem sido chamada métrica, sendo tal designação apropriada principalmente no caso de os elementos cujo número varia serem muito semelhantes entre si, como acontece com as pintas dos élitros dos coleópteros que têm esta característica, mas não usualmente quanto às bandas da concha dos caracóis; nestes em regra as bandas têm diferentes aspectos conforme a sua posição na concha, e a variação em número está ligada com a posição. O outro subtipo de variação quantitativa pode ser chamado métrico quando a variação é melhor descrita pela adopção de uma escala. É o que acontece com o tamanho, o peso, o índice altura/largura de uma concha, etc.

Na variação qualitativa há basicamente uma descontinuidade entre os aspectos que ela toma, e essa descontinuidade não é de número, mas sim de padrão ou de tipo de componentes a que diz respeito. Exemplo, nas conchas de *Helix* ou de qualquer outro molusco, a cor de fundo, a presença contra ausência de bandas, as ornamentações ou desenhos, etc. Os atributos qualitativos dos organismos constituem, como podemos lembrar da Genética elementar, os bons caracteres mendelianos, aqueles em que se torna mais fácil (quando não há frequentes interações génicas, o que acontece em *H. aspersa*) realizar a análise genética e concluir sobre os genes subjacentes à observável manifestação fenotípica.

Caracteres visíveis ou observáveis são os morfológicos (incluindo os pigmentares), qualitativos e quantitativos. É em primeira instância a estes caracteres que se reporta o trabalho do taxonomista. Mas quando as espécies apresentam morfologia pouco conspicuamente diferente umas das outras, pode ser necessário recorrer a caracteres ecológicos, fisiológicos e bioquímicos. Segundo os conhecimentos actuais da génese da morfologia, a esta estarão sempre subjacentes realizações bioquímicas, além de processos morfogenéticos. Portanto, à morfologia deve sempre corresponder certa bioquímica e esta pode levar a diferenças também na fisiologia e na ecologia, as quais, e sobretudo estas últimas, são em regra menos dificilmente observáveis que as diferenças bioquímicas. Estão, porém, estudadas presentemente numerosas espécies quanto à sua variação em esterases, por exemplo, que são

caracteres bioquímicos e constituem o mais frequente tipo de caracteres crípticos investigados.

A variação nestes caracteres, crípticos ou não-morfológicos, ou de outro modo (fisiológica, ecológicamente) não-arentes, pode também ser quantitativa ou qualitativa, como é evidente considerando que certo enzima, ou outro tipo de proteína, pode estar presente ou ausente, e que na primeira destas alternativas pode a sua quantidade ser maior ou menor.

3. POLIMORFISMO, MONOMORFISMO, MOSAICISMO E CONCEITOS SIMILARES. DISTINÇÕES FENOTÍPICAS E GENOTÍPICAS

Estímulo para dedicarmos tanta atenção e tanto trabalho ao estudo genético de *H. aspersa* tem partido em boa parte da consideração de esta ser uma espécie marcadamente polimórfica, e daí esperarmos que o seu sistema genético pudesse apresentar particularidades dignas de nota, em relação ao sistema genético das usuais espécies monomórficas. Quem estuda moluscos, assim como outros grupos, sabe que há espécies observavelmente ou morfológicamente com vários caracteres e combinações destes simpatricamente presentes em cada população, e que há outras espécies basicamente só com um tipo morfológico em cada população, embora possam apresentar variedades e possa haver subespécies. Estas, como se sabe, são subdivisões de uma espécie caracterizadas por diferenças qualitativas, e geralmente também quantitativas, que habitam uma subárea da área geral da espécie. Também pode acontecer em animais muito móveis, como por exemplo as aves, que duas ou mais subespécies possam misturar-se em algumas das subáreas. Então há como que uma passagem ao polimorfismo. Porém, este caracteristicamente não representa uma sorte de subespeciação levada à minúcia e à confluência quanto à área de distribuição, de modo a ficarem várias subespécies presentes em cada, relativamente pequena, subárea. As espécies polimórficas podem ter subespécies, como têm as monomórficas, e apresentam como estas os vários tipos de variação quantitativa e qualitativa, aparente e críptica. Portanto, as espécies polimórficas são *sui-generis*, têm a mais que as monomórficas a possibilidade de originar e manter diversos morfos.

O que acabamos de dizer implica que as espécies monomórficas apresentam generalizadamente variação qualitativa críptica, e daí uma dificuldade designativa a respeito de as distinguir das polimórficas. O biólogo que estuda animais sob o ponto de vista populacional (ou vice-versa, que estuda populações sob o ponto de vista enzimático ou de outros caracteres bioquímicos crípticos) tende a chamar polimórficas às populações em que encontra simpatricamente dois ou mais tipos de proteína originados por certo locus ou gene. Como se sabe, a cada tipo dessas pro-

teínas, se são de directa determinação génica, como é canonicamente o caso — corresponde um alelo diferente de certo locus.

Polimorfismo é um termo de uso geral, que se encontra nos dicionários com o significado de ser a propriedade de algo que se pode apresentar sob diversas formas. O seu emprego para a variação críptica qualitativa, referente à presença simétrica de diferentes proteínas, tende a obscurecer o facto que mais interessa ao taxonomista, de haver espécies só com um tipo morfológico e outras que têm vários destes tipos na mesma população. Para *H. aspersa*, por exemplo, o critério de polimorfismo reconhecido como válido para populações da França (CHEVALLIER, 1977), e similarmente para outras espécies também, é o critério taxonómico (para Lepidópteros, BERNARDI 1973; para outros grupos, cf. outros autores no livro editado por M. LAMOTTE, 1973). Ao geneticista que procura saber se à distinção morfológica corresponde algo de significativo quanto ao sistema genético, também interessa fazer a distinção entre polimorfismo visível, o dos morfos taxonomicamente caracterizáveis e significativos, e a presença de diversidade críptica, como seja a de enzimas.

Todas as espécies até agora estudadas a respeito de enzimas ou outras proteínas apresentam diversidade, portanto todas as espécies seriam polimórficas. Por outro lado, o taxonomista ou sistemata verifica que há características das espécies morfológicamente polimórficas, justamente os seus diversos morfos, que lhe interessa pôr em evidência. E o geneticista verifica, o que foi pela primeira vez visto nos nossos trabalhos, que uma espécie polimórfica, pelo menos designadamente o *H. aspersa*, apresenta interessantes particularidades no seu sistema genético — particulares esses que devem uns, e podem os outros, andar relacionados com o polimorfismo.

Estas foram as razões pelas quais propusemos (ALBUQUERQUE DE MATOS e SERRA, 1984a) que se passe a distinguir entre diversidade alternativa referente a morfos e diversidade alternativa mais geral, incluindo nesta a críptica. Como outra das bases de distinção de conceitos, há que considerar a origem da variação, conforme é fenotípica ou genotípica. No primeiro caso a variante não é hereditária e, pois, cessa com o indivíduo que a desenvolveu como resultado de algum estímulo do ambiente exterior ou de algum particular acontecimento durante a sua ontogenia. As variantes de natureza genotípica são devidas a mutações e à outra classe de alterações genéticas chamadas trepções e cuja distinção se deve a Serra (1949; ver p.ex. SERRA, 1968). No *H. aspersa* temos detectado ambos estes tipos de origem de variação genotípica, e também nos nossos trabalhos há indicação do efeito de novas categorias de entidades genéticas, pertencentes à Genética Trans-mendeliana, que está presentemente a ser fundamentada. Essas entidades produzem efeitos regulatórios, além de trepcionais de certos tipos, e podem ser também elementos cromatínicos e transposões.

Deixando de lado considerações quanto à natureza e origem das variantes genotípicas, o que aqui nos interessa é essencialmente que os morfos das espécies

polimórficas devem necessariamente ser de base genética, porque de outro modo não estariam presentes regularmente em sucessivas gerações das populações de certa área. Similarmente, o tipo geral morfológico das espécies monomórficas, ou de cada das subespécies em que se subdividem estas espécies, é de base genética, embora, e especialmente nos caracteres métricos, haja sempre uma variação fenotípica conjugada com a variação de base genotípica. Assim, e para simplificar e resumir, podemos propor os seguintes conceitos e respectivas designações:

Forma: aspecto morfológicamente distinguível, seja ao nível de morfo, variedade, ou subespécie.

Fase: estado distinto de outros, no mesmo ou similares indivíduos co-específicos, tal como fase juvenil, fase de água salgada, fase de água doce, fase de temperatura elevada, etc.

Polifenismo: presença numa população co-específica e simpátrica de vários fenótipos, por vezes só fases, noutros casos mais persistentes, mas que não são genotipicamente diferentes uns dos outros e, portanto, desaparecem com o prosseguir da ontogenia (caso de fases do ciclo vital) ou com a morte do indivíduo seu possuidor, não passando às sucessivas gerações.

Meristismo: diferenças numéricas num certo elemento de forma, por exemplo número de manchas; especialmente próprio quando os elementos são similares entre si. O meristismo pode ser fenotípico ou genotípico, só este segundo a incluir nos casos de polimorfismo taxonómico.

Pluralismo (genético) populacional: presença numa população de diferentes alelos génicos, elementarmente de um certo locus, generalizadamente de vários loci.

Polimorfismo taxonómico ou polimorfismo propriamente dito: presença em populações co-específicas de diversos morfos de valor taxonómico, aparentes, não apenas referentes a caracteres crípticos.

Polimorfismo no sentido generalizado, vago, a evitar: o mesmo que pluralismo populacional com base genética qualquer.

Pluralismo críptico: pluralismo referente a caracteres crípticos.

Mosaicismo populacional: presença numa população co-específica de formas cuja determinação é alternativa mas que não caracterizam o polimorfismo, por serem ao nível de variedade local ou de variedade rara. Tem sido proposto que a frequência mínima para um morfo ser considerado fazer parte de um polimorfismo é que esteja presente em 1% ou mais da população; abaixo deste nível trata-se de mosaicismo (populacional).

Pseudo-polimorfismo ou polimorfismo difuso: similar em aparência, ou por observação incompleta, ao polimorfismo taxonómico, mas com melhor observação verifica-se que a variação não é descontínua, devendo-se a aparente descontinuidade a que a população primeiramente estudada era pequena, ou a que se

observaram indivíduos em que parte da expressão do carácter se tinha obliterado. Por exemplo, é pseudo-polimorfismo o caso de riscas continuamente variáveis em conchas, mas que primeiramente pareciam de distribuição descontínua por só se conhecerem poucos indivíduos, ou por estarem as conchas em mau estado e só terem sido preservadas algumas riscas, as mais fortes.

4. DIVERSIDADE DE MORFOS E CARACTERES COMPONENTES EM *HELIX ASPERSA*

Tratado sumariamente, como está nas precedentes secções, o tema da variação intraespecífica em relação com o polimorfismo e conceitos afins, podemos agora fundamentadamente passar ao assunto especial do presente trabalho: a variação representada pelos morfos e seus componentes caracteres, na espécie que tem sido objecto do nosso estudo principalmente de natureza genética. Este Gastrópode terrestre não tem entre nós nome individualizado. Por vezes o *H. aspersa* é chamado caracoleta, mas compartilha este nome com outras espécies de caracóis comestíveis. Os franceses chamam-lhe «escargot petit-gris» e «escargot petit-gris géant» ou «gros-gris», respectivamente às formas *minor* e *major*, esta segunda de diâmetro da concha semelhante ao da espécie maior, o «gros blanc» ou «escargot de Bourgogne», que é o *Helix pomatia* Linné, não existente na nossa fauna; e os ingleses designam-no como «garden snail» ou «brown snail». O primeiro destes nomes condiz com o facto de *H. aspersa* ter preferentemente como habitat terrenos cultivados ou perto destes, incluindo hortas e jardins, e o segundo nome, de caracol castanho ou pardo, deve-se a que as conchas de adultos bem calcificadas tomam um tom geral acastanhado ou pardo.

Este tom geral pode à primeira vista levar o observador desprevenido a supor que as conchas têm pouca variação na sua coloração, mas isso não corresponde à realidade, como se pode ver, aliás, pelas Estampas I e II, onde apenas é mostrada uma pequena fracção das variantes que temos observado nesta espécie. Quando os caracóis são jovens, ou logo após atingirem o estado adulto, quando a conformação da abertura da concha fica completamente estruturada, as conchas mostram cores de fundo variadas, basicamente amarelo, vermelho e castanho, assim como cores intermédias entre estas, tomadas duas a duas. Além destas, há conchas albinas e de cor castanha-escura-avermelhada. A variação na cor de fundo é grande porque há ainda tonalidades diversas dentro das oito cores básicas que, portanto, são: albino, castanho-escuro-avermelhado, amarelo, vermelho, castanho, amarelo-vermelho, amarelo-castanho e vermelho-castanho. Por outro lado, há uma não menor variação quanto às bandas da concha, tanto em número, incluindo ausência total, como no referente a tipo, graus de fusão e intensidade de pigmentação.

Junte-se a esta variação a ausência ou presença de detalhes de estrias ou desenhos mais claros que o fundo, a presença ou ausência de fascias albata (uma risca branca de largura variável, desde apenas como que uma linha até dois milímetros de largura), páticulares como a heterocromia das metades superior e inferior da concha, e a forma desta tal como se manifesta pela relativa elevação da espira — e teremos uma resumida lista dos atributos que podem variar na concha de *H. aspersa*, cujo polimorfismo é realmente dos mais acentuados entre as espécies que o mostram. O facto de após atingirem o estado adulto estes caracóis tenderem com a idade a ficar apardaçados, deve-se a que continua a dar-se a tanagem do periostracum, ou cutícula que cobre externamente a concha, enquanto por dentro esta é reforçada com finas camadas de calcário nacarado.

Torna-se claro por esta menção de cores juvenis e sua parcial obliteração aparente depois, no adulto, que é necessário seguir observando os animais durante o seu desenvolvimento, se quisermos ficar a saber quais são realmente os verdadeiros caracteres da concha, incluindo bandas e as outras características. É isto que nós fazemos nos trabalhos genéticos, sendo esta um das razões para termos chegado a resultados mais adiantados que os de autores anteriores. Até há quem tenha escrito que o *H. aspersa* não é polimórfico, o que se deve a muito superficial observação. Noutra parte, o estado de atraso em que estava o estudo genético de *H. aspersa* relativamente ao de algumas outras espécies de Helicídios, deveu-se a que há intrincadas interacções génicas a dificultar a interpretação da análise genética dos resultados das segregações.

Exceptuando o caso de uniformização da cor de fundo, ou desta e também das bandas, os morfos quanto à pigmentação da concha de *H. aspersa* são variadíssimos, de modo que quase cada caracol colectado no campo, em natureza, tem a sua cor e bandas individualizadamente diferentes das dos outros caracóis da mesma população. Alguma variação é fenotípica, mas, de longe, o que predomina para dar o aspecto de cada morfo é a segregação dos alelos dos vários loci pigmentares. E o mesmo se aplica relativamente aos outros caracteres da concha.

Quanto à natureza dos morfos, portanto as formas individualizadas presentes nas populações polimórficas de *H. aspersa* ou espécies com similares propriedades genético-ecológicas e evolutivas, verifica-se que cada um pode constar de componentes distinguíveis. Porém, estes componentes tornam-se de distinção arbitrária se cada um não tiver subjacente uma realidade básica determinante, ela própria bem individualizada ou unitária. Tal realidade básica só pode ser o correspondente alelo do gene que concorre com outros genes para determinar o morfo. Assim se conclui que, no sentido que vimos considerando, o morfo é realmente uma entidade eco-taxonómico-genética e que pode ser mais ou menos complexa conforme a sua base genética inclui mais ou menos loci na sua determinação. Também se torna claro por esta breve discussão que, sem algum conhecimento da parte genética, o outro aspecto do estudo dos morfos, ou mais em geral da variação intraespecífica

considerada sob aspectos taxonómicos e ecológicos, pode ficar sujeito a diversas oscilações na interpretação, logo desde as próprias distinções individuais dos morfos.

H. aspersa apresenta algumas colorações diferentes do corpo, mas sem marcado polimorfismo e com fácil variação conforme, não só a idade do animal, mas também a iluminação a que este está sujeito e ainda outros factores do meio. Os caracteres de interesse são, pois, os da concha (cf. Estampas I e II). Podemos distinguir:

1. Caracteres morfológicos, da concha como um todo, especialmente a conicidade ou achatamento da espira. Não consideraremos mais aqui estes caracteres, porque a sua hereditariedade é complicada por uma acentuada variação na expressão e tem mostrado ser de base poligénica, situando-se antes entre os caracteres de variação quantitativa métrica ou similar, portanto não pertencendo ao polimorfismo. Aparecem por vezes conchas mais ou menos «desenroladas», que tomam o nome de sub-escalariformes, escalariformes e cornucópias, conforme o passo da hélice é menos ou mais alongado. Parece que algumas vezes o parasitismo terá que ver com a origem desta particularidade.

2. Caracteres pigmentares da concha, respeitantes a dois sistemas, cor de fundo e bandas. A cor de fundo, que pode ser uma das oito cores acima referidas, aprecia-se melhor na face inferior da concha. Também foi referida a frequente presença de heterocromia da parte superior da concha. Quanto às bandas, a concha é basicamente pentateniada, mas excepcionalmente podem estar presentes seis bandas como condição principalmente fenotípica, apenas sendo genética uma tendência para um pouco mais frequente aparecimento da 6.^a banda. Quanto ao restante, distinguem-se nos caracteres das bandas as alternativas adiante mencionadas, na tabela da próxima secção.

3. Caracteres estruturais associados com a pigmentação. Situam-se aqui a fascia albata e as estrias ou esculturas da concha que, por frequentemente serem conspícuas e com belo aspecto ornamental, serviram para dar a este caracol o nome específico, de *aspersa* ou com ornamentações claras. Estas ornamentações são devidas a espessamentos calcários que interrompem a pigmentação das bandas, pelo menos na camada menos profunda da concha, considerando a espessura desta. Há forte interacção entre bandas e estrias, especialmente no sentido das primeiras para as segundas, que são por isso, e pela sua própria natureza, de realização variável e bastante complexa.

5. EXEMPLOS DE DETERMINAÇÃO GENÉTICA EM CARACTERES MÓRFICOS DE *HELIX ASPERSA*

Levaria demasiado espaço tratar aqui da determinação genética dos vários caracteres componentes dos morfos de *H. aspersa*. Apesar dos estudos a este respeito

realizados no Centro de Genética e Biologia Molecular estarem ainda longe do seu término, os resultados obtidos até agora fazem com que esta seja a espécie de Helicidae e até talvez entre todos os Moluscos, melhor conhecida do ponto de vista genético. De modo geral, podem distinguir-se dois tipos de determinação: loci com efeitos basicamente alternativos duais, e loci com efeitos basicamente alternativos múltiplos, sendo esta distinção explicável por diferenças entre os dois tipos quanto ao decurso da fenogénese de cada carácter (ALBUQUERQUE DE MATOS e SERRA, 1984a). Em ambos os tipos podem existir alelos múltiplos, portanto diversos estados do gene, mas no tipo dual tende a haver um ou mais alelos dominantes e um ou mais recessivos, embora alguns alelos possam antes produzir entre si efeitos aditivos. No tipo múltiplo há necessariamente alelos múltiplos, que têm entre si principalmente relações de efeitos intermédios na realização do fenótipo. Como acontece em todas as classificações de objectos ou fenómenos naturais, também nesta poderá haver transições entre os dois tipos, como em geral sucede quando um maior conhecimento dos assuntos leva a distinções mais finas, pela consideração de mais numerosas possibilidades — no presente caso quanto à realização de certo fenótipo.

Pode ser notado, com o exemplo de *H. aspersa*, como o estudo genético dá segurança às conclusões sobre presença ou não de polimorfismo numa certa espécie. Para merecer o nome de polimorfismo, a variação observada deve ser descontínua, isto é, ter base alternativa. Variação contínua mas que parece ser descontínua é antes pseudo-polimorfismo, como está na lista de conceitos e suas definições, no final da secção 3 do presente trabalho. Com detalhado estudo de uma espécie, pode encontrar-se que a variação em certo carácter passa a ser aproximadamente contínua. Por exemplo, em *H. aspersa* a cor de fundo amarela intensa pode em alguns casos distinguir-se com dificuldade da cor castanha clara, e sobretudo esta pode ser parecida com diversos tons do amarelo-castanho. Porém, com o estudo genético estas dificuldades ficam resolvidas, pois as segregações, na descendência de cruzamentos apropriados, não deixam qualquer dúvida quanto às subjacentes entidades genéticas, neste caso quanto à presença no genótipo de alelos $C^C C^C$ a determinarem a cor castanha, $C^A C^A$ a amarela e $C^A C^C$ a amarela-castanha, que é uma constituição heterozigótica. Apenas os heterozigotos segregam cores diferentes quando cruzados entre si ou com uma das outras cores homozigóticas.

O mesmo se aplica aos diversos graus de heterocromia da concha, caracteres das bandas e caracteres estruturais ligados à pigmentação. Em todos os casos, a verificação da descontinuidade genética garante que a realização fenotípica, mesmo com gradações, tem uma natureza basicamente descontínua, portanto alternativa e que, combinada com similar realização para outros caracteres, distingue morfismos alternativos, ou seja, correspondentes a polimorfismo taxonómico ou verdadeiro. Deste modo a distinção entre pseudo-polimorfismo e autêntico polimorfismo resulta inequívoca, apesar de a presença nos genótipos das populações consideradas

de vários alelos que entre si determinam finas gradações na realização dos caracteres, mais as interações génicas e ainda os efeitos fenotípicos, poderem em conjunto produzir fenótipos que se aproximam da continuidade na sua expressão e, portanto, mimando o pseudo-polimorfismo.

Uma outra conclusão de interesse para o tema deste trabalho, além da de haver nos genes dos caracteres mórficos de *H. aspersa* um tipo dual e um tipo múltiplo quanto a efeitos génicos (ALBUQUERQUE DE MATOS e SERRA, 1984a), é a de no primeiro destes tipos haver caracteres uniformizantes e outros que são combinatórios. No tipo múltiplo os caracteres tendem a ser combinatórios, como seria de esperar. Os caracteres uniformizantes são os que originam fenótipos de um só aspecto. Até agora os que encontramos com este resultado são albino e uniforme (cf. Est. I), este último o protótipo de tais caracteres. O fenótipo uniforme é devido a um dominante *U*, que produz cor geral castanha-escura-avermelhada uniformemente distribuída na concha, a qual não mostra bandas, nem estriação ou esculturas. Portanto, conchas com bandas ou com estriação, ou que não tenham a característica cor de uniforme, são *uu*, genótipo duplo recessivo. O alelo *U* é um supressor de bandas e estrias, ao mesmo tempo que produz a cor castanha-escura-avermelhada que lhe é própria.

Quanto ao outro factor uniformizante, albino, é devido ao duplo recessivo *aa*; todas as conchas não albinas, portanto pigmentadas, são *AA* ou *Aa*. Os albinos têm a parte calcária da concha completamente desprovida de pigmento, apenas o periostracum podendo ser mais ou menos amarelado e com a idade vindo a sofrer alguma adicional tanagem. Quanto a bandas, muitas das conchas albinas são desprovidas destas formações, mas noutros casos as bandas estão presentes com o aspecto de galerias hialinas translúcidas (forma *exalbida*) ou ficam apenas ligeiramente alaranjadas por um pigmento pouco intensamente colorido. Presença de bandas nos albinos depende do resto do genótipo quanto a estas formações, mas em todos os casos a constituição *aa* tende a suprimir parcialmente a expressão das bandas, só quanto ao pigmento (e então ficam hialinas ou quando muito alaranjadas) ou completamente, suprimindo então o aparecimento das próprias galerias hialinas. É aparente ser o efeito uniformizante do albinismo menos marcado que o do uniforme. Este último é um interessante caso de pleiotropia ou diversidade dos efeitos génicos, sendo o albinismo de diferente realização fenogenética (ALBUQUERQUE DE MATOS, 1982, 1984a, b, c).

O interesse da distinção entre caracteres uniformizantes e combinatórios não é apenas genético, mas está relacionado directamente com a interpretação da natureza do polimorfismo. Nas populações que até agora pudemos observar, quer o albino quer o uniforme não originam morfos com distribuição generalizada, isto é, polimórfica (cf. Tabela 1). Temos informação de haver em restritos pontos do nosso país populações com bastantes albinos, e então aí, este fenótipo seria um dos morfos do polimorfismo local. Mas em regra o que temos visto é que aparecem

albinos esporadicamente nas populações, com uma frequência a tender para um ou poucos por mil, o que não corresponde a polimorfismo, mas sim a mosaicismo populacional, no sentido tratado acima, na secção 3. Então o morfo albino constitui uma variedade rara.

TABELA 1

Loci de *Helix aspersa*, agrupados em dois tipos e com efeito principal ou denominante indicado. É também referido o provável significado de cada locus para adaptação geral, mosaicismo e polimorfismo

Locus	Efeito denominante	Significado
Tipo 1		
<i>A-a</i>	Pigmentação completa, ou albinismo	Mosaicismo
<i>U-u</i>	Uniforme (sem bandas e cor especial), ou com bandas e cor devida a <i>C</i>	Mosaicismo
<i>S-s</i>	Heterocromia da concha (parte superior mais escura) ou não	Bastante geral, provavelmente adaptativo
<i>Fa-fa</i>	Fascia albata presente, ou ausente	Bastante geral, provavelmente adaptativo
<i>Bj-bj</i>	Bandas juvenis presentes, ou ausentes	Polimorfismo (juvenil)
<i>Br-br</i>	Bandas retardadas ou precoces	Polimorfismo (juvenil)
<i>Bf(231)-bf(231)</i>	Bandas 2 e 3 fundidas (dominante), ou não	Bastante geral, provavelmente adaptativo (ou a tender para polimorfismo?)
<i>Bf(1-5)-bf(1-5)</i>	Bandas todas livres, ou com fusão até total (recessivo)	Mosaicismo (ou a tender para polimorfismo?)
<i>Bf(234)-bf(234)</i>	Bandas 2 e 3 mais 4 fundidas (dominante) ou todas livres	Mosaicismo (ou a tender para polimorfismo?)
<i>Be-be</i>	Bandas todas mais ou menos estreitadas quase até perderem-se, ou ausência deste carácter	Mosaicismo (ou a tender para polimorfismo?)
<i>Bp2.4-bp2.4</i>	Perda específica das bandas 2 e 4, ou sem esta perda	Mosaicismo (ou a tender para polimorfismo?)
<i>Bp234-bp234</i>	Perda específica das bandas 2, 3 e 4, ou sem esta perda	Mosaicismo (ou a tender para polimorfismo?)
Tipo 2		
<i>C</i>	Cor de fundo da concha, <i>C^A</i> amarelo, <i>C^V</i> vermelho, <i>C^C</i> castanho; heterozigotos intermédios	Polimorfismo
<i>M</i>	Intensidade de pigmentação das bandas, <i>M⁰...M⁴</i> (<i>M⁰</i> , <i>M¹</i> , com dominância, os outros intermédios)	Polimorfismo
<i>Bt</i>	Tipo de bandas: estreitas <i>Bt¹</i> , médias <i>Bt²</i> , ou largas <i>Bt³</i> ; heterozigotos mais ou menos intermédios	Polimorfismo
<i>BdV</i>	Diluição da cor das bandas, de negro para vermelho; três alelos, pelo menos, <i>BdV⁰</i> , <i>BdV¹</i> , <i>BdV²</i>	Polimorfismo
<i>BdC</i>	Diluição da cor das bandas, de negro para castanho claro ou ocre; três alelos, pelo menos, <i>BdC⁰</i> , <i>BdC¹</i> , <i>BdC²</i>	Polimorfismo
<i>Dfb</i>	Diluição conjunta da cor de fundo e das bandas; dois alelos já caracterizados, mas provavelmente mais	Polimorfismo (combinação para mosaicismo, se for do tipo 1)

O mesmo é válido para o uniforme, embora este fenótipo seja devido a um dominante, e portanto se pudesse esperar que proliferasse em certas populações. No laboratório temos notado que algumas estirpes de albino (temos já nove mutantes destes aparecidos nas nossas culturas) são bem viáveis e fecundas, não menos ou até mais que os respectivos irmãos pigmentados. As estirpes de uniforme que temos observado tendem a ficar rapidamente estéreis por endogamia, mas esta causa de esterilidade poderá não actuar fortemente em populações naturais.

Portanto, conclui-se que os fenótipos uniformizantes levam, de qualquer modo que ainda não está bem esclarecido (discussão em ALBUQUERQUE DE MATOS e SERRA, 1984b) a que, em condições naturais, os respectivos fenótipos não compitam em termos de igualdade com os morfos devidos a caracteres combinatórios. Estes são alguns dos problemas de manifesto interesse a resolver pelo estudo da Genética Ecológica de *H. aspersa*, a qual está inteiramente por fazer e tem agora uma base segura no conhecimento genético desta espécie.

Pode fazer-se uma ideia da variedade de combinações dos caracteres mórficos até ao presente com genética elucidada, considerando — Tabela 1 — a lista dos genes até agora caracterizados (segundo ALBUQUERQUE DE MATOS e SERRA, 1984a, com algumas adições e modificações). Algumas das combinações, e com os respectivos genes indicados, estão nas Estampas I e II. As mais frequentes combinações mórficas dizem respeito à cor de fundo com bandas aparentes e com fusão das bandas 2 e 3, mas na região de Coimbra é frequente, por exemplo, a presença de bandas estreitadas e conseqüente inibição de fusão. A cor vermelha de fundo é talvez a menos frequente; a amarela e a castanha e seus heterozigotos são das mais vulgares. Também é relativamente frequente a falta de bandas, ou ficarem estas de pigmentação muito fraca devido à presença do alelo M^o , alelo dominante ou quase dominante da série *M*. O M^o é apenas parcialmente uniformizante, actuando sobre as bandas (e reduzindo as estriações) mas não sobre a cor de fundo. As frequências das combinações de caracteres mórficos segundo as características ecológicas estão para ser estudadas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Snr. Prof. Dr. J. A. Serra a ajuda na difícil interpretação genética. O Snr. Paulo de Oliveira fotografou, com a sua reconhecida proficiência e gosto, as conchas das estampas; são-lhe devidos agradecimentos, assim como aos Senhores Luis Burnay e Dr. A. Monteiro, da Sociedade Portuguesa de Malacologia, pelo seu interesse. Assistência técnica laboratorial, quanto às culturas para fins genéticos, tem sido hábil e dedicadamente prestada por D. Cristina Maria T. Lino.

INTRASPECIFIC VARIATION, MORPHS AND THEIR GENETIC DETERMINATION IN *HELIX ASPERSA*

SUMMARY

Intraspecific variation, particularly as this manifests itself in polymorphic species, is discussed as to its basis and especially its genetic determination. The concepts of form, variety, morph and subspecies are considered as to their application in monomorphic and polymorphic species in contrast. Intraspecific variation may in both cases be quantitative or qualitative, and cryptic or apparent, but polymorphic species show, in addition to the variation found in monomorphic species, the special alternative variation constituted by their morphs. Preferentially the name polymorphism (taxonomic) should be restricted to the case of alternative morphs of taxonomic or apparent nature, cryptic alternative variation belonging to pluralism (genetic). Allied concepts, including polyphenism, meristism, mosaicism (populational) and pseudo-polymorphism are also delimited to contrast them with (taxonomic or true) polymorphism. Application of these concepts to the case of the garden snail *Helix aspersa* is then considered in relation to genetic determination of the morphs of this species. Morphs are in general composed by characters each one with unitary alternative genetic determination; without such a basis being established the distinction of the component entities of morphs may be precarious. Genes as yet known, for shell pigmentary and allied structural characters of *H. aspersa* are mentioned. The genes may be of a dual type or of a multiple type as to their effects. Only two of the loci of the dual type, albino and especially uniform, have alleles which produce generalized, non-combinatory phenotypes; all the other loci whose effects we have studied produce combinatory morphs. It is shown with examples that knowledge of the genetic basis of morphic characters allows that no confusion between polymorphism and pseudo-polymorphism results. It is discussed how the effects of tanning of the periostracum, in the adults of *H. aspersa* may contribute to obliterate initially sharp distinctions of shell ground colour and bands, this leading to apparently lower degrees of polymorphism or even to false pseudo-polymorphism.

BIBLIOGRAFIA

- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M., (1982) — Interacção génica em caracteres pigmentares da concha de *Helix aspersa*. *Portug. Acta Biol.*, A, 17: 37-79.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M., (1984a) — Genetics of shell ground colour in *H. aspersa*. I. Colour locus, uniform and their interactions. *Heredity*, 53: 11-20.

- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M., (1984b) — Genetics of shell ground colour in *H. aspersa*. II. Albino, its mutations and interactions. *Heredity*, 53: 21-36.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M., (1984c) — Múltiplos efeitos de uniforme em *Helix aspersa* e discussão da pleiotropia deste gene. *Brotéria-Genética*, 5: 147-160.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. e SERRA, J. A., (1984a) — Caracteres duais e múltiplos em relação com o polimorfismo de *Helix aspersa*. *Brotéria-Genética*, 5: 161-179.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. e SERRA, J. A., (1984b) — Taxonomic polymorphism and intrinsic factors in *Helix aspersa*. *Brotéria-Genética*, 5: 181-220.
- BERNARDI, G., (1973) — Polymorphisme et mimétisme chez les Lepidoptères Rhopalocères. In «Le Polymorphisme dans le Règne Animal», *Mem. Soc. zool.*, France, 37: 129-165.
- CHEVALLIER, H., (1977) — La variabilité de l'escargot petit-gris, *Helix aspersa* Müller. *Bull. Mus. natl. Hist. nat.*, Paris, 3.^a sér., n.º 448: 425-442.
- LAMOTTE, M. (ed.), (1973) — Le Polymorphisme dans le Règne Animal. *Mem. Soc. zool.*, France, n.º 37.
- SERRA, J. A., (1949) — The genetic concept of treption (and brief reference to a unifying theory of cancer). *J. theoret. Biol.*, 6: 371-374.
- SERRA, J. A., (1968) — Modern Genetics, vol. 3. Academic Press, Londres e Nova Iorque.

ESTAMPA 3

Helix aspersa. Exemplos de cor de fundo da concha e algumas características das bandas. Conchas preparadas de modo a não alterar sensivelmente a cor de fundo; todavia, o pigmento vermelho é instável, ficando mais claro e acastanhado. Pelo fenótipo e pela ascendência ou descendência de cada indivíduo, são indicados genes para as características mais salientes. O traço sob a concha 2 é de dois centímetros.

1. Albino (*aa*) com bandas hialinas.
2. Albino (*aa*) com bandas passando de hialinas a alaranjadas.
3. Homozigoto para quatro genes: amarelo, sem bandas, sem heterocromia da parte superior e inferior da concha e sem fascia albata (*C^A C^A, M⁰ M⁰, s s, fa fa*). Conchas 3 a 12 todas *AA*, excepto a n.º 11, que pode ser *A a*.
4. Amarelo-vermelho, bandas reduzidas a borões junto à abertura da concha, não visíveis. Com heterocromia e larga fascia albata (*C^A C^V, M⁰ M³ ou M⁰ M⁴, S S, Fa Fa*).
5. Amarelo-vermelho, bandas 100:5, portanto com falta das bandas 2 e 3 e a 4 vestigial, bandas 1 e 5 bem pigmentadas, com fraca heterocromia e fascia muito estreita (*C^A C^V, Bp²³⁴ Bp²³⁴, M³ M³ ou M³ M⁴, S s, Fa fa*).
6. Vermelho, sem bandas, com heterocromia e fascia albata estreita (*C^V C^V, M⁰ M¹, S s, Fa fa*).
7. Amarelo-castanho, com as cinco bandas estreitadas (impedindo qualquer fusão) e bem separadas, com grau fraco de diluição castanha (*C^A C^C, Be be, Bd^{C1} Bd^{C1}, e provavelmente M³ M³ ou M³ M⁴*).

8. Vermelho-castanho, com bandas de tipo estreito, as 2 e 4 muito enfraquecidas, de cor não diluída, heterocromia e fascia albata fracas ($C^V C^C$, $Bt^1 Bt^1$, $Bp^{2,4} bp^{2,4}$, e provavelmente $S s$ e $Fa fa$).
9. Castanho, com bandas de tipo 1, tardias, de intensidade de pigmentação média a forte, sem heterocromia e sem fascia ($C^C C^C$, $Bt^1 Bt^1$, $Br br$, $M^2 M^3$ ou $M^2 M^4$).
10. Amarelo-castanho, com bandas estreitas de tipo 1, igualmente espaçadas, com grau fraco de diluição para o vermelho, sem heterocromia e sem fascia ($C^A C^C$, $Bt^1 Bt^1$, $Bd^{V0} Bd^{V1}$ ou $Bd^{V1} Bd^{V1}$). Com marcas claras interrompendo as bandas.
11. Amarelo muito claro, diluído, e com bandas também diluídas (para o vermelho), precoces, com fusão incompleta das bandas 2 e 3 ($C^A C^A$, $Dfb Dfb$, $Bf^{(23)} bf^{(23)}$).
12. Uniforme homozigoto, $U U$. Cor uniformemente castanha-escura-avermelhada (com alguma perda da tonalidade vermelha pelo efeito acima aludido). Completa supressão de bandas e superfície homogênea.

ESTAMPA 4

Principalmente para características das bandas, todas de forte intensidade de pigmentação, $M^3 M^4$ ou $M^4 M^4$. São indicadas também as cores de fundo. Escala e indicação dos genes como para a Estampa 1.

1. Amarelo, sem bandas juvenis, com bandas adultas separadas, de tipo estreito, as 2 e 4 vestigiais ($C^A C^A$, $bj bj$, $Bt^1 Bt^1$, $bf^{(23)} bf^{(23)}$, $Bp^{2,4} bp^{2,4}$).
2. Vermelho-castanho, com bandas juvenis, com bandas também de tipo 1, todas presentes e regularmente espaçadas, sem fusão ($C^V C^C$, $Bj bj$, $Bt^1 Bt^1$, $bf^{(23)} bf^{(23)}$). Bandas com interrupções por estrias regulares.
3. Amarelo, com bandas juvenis, seguidas de bandas adultas, precoces, de tipo 1, as 2 e 3 aproximadas, mas sem qualquer grau de fusão. ($C^A C^A$, $Bj Bj$, $br br$, $Bt^1 Bt^1$, $bf^{(23)} bf^{(23)}$). Aproximação das bandas 2 e 3 é condição típica, mas ainda sem entidade génica caracterizada.
4. Amarelo-castanho, com bandas tipo 2, precoces, com fusão (23) completa ($C^A C^C$, $Bt^2 Bt^2$, $br br$, $Bf^{(23)} Bf^{(23)}$).
5. Castanho, bandas tipo 2, com fusão (23) completa ($C^C C^C$, $Bt^2 Bt^2$, $Bf^{(23)} Bf^{(23)}$). Bandas interrompidas por estrias largas.
6. Vermelho-castanho, bandas precoces, de tipo intermédio entre 2 e 3, com fusão incompleta das bandas 2 e 3 ($C^V C^C$, $br br$, $Bt^2 Bt^3$, $Bf^{(23)} bf^{(23)}$).
7. Castanho, com bandas de tipo intermédio entre 2 e 3, com fusão (23) completa ($C^C C^C$, $Bt^2 Bt^3$, $Bf^{(23)} Bf^{(23)}$). Bandas interrompidas por estrias largas.
8. Amarelo, com bandas de tipo largo, como em todas as conchas seguintes. Bandas juvenis presentes e bandas adultas precoces e com fusão (23) completa ($C^A C^A$, $Bt^3 Bt^3$, $Bj Bj$, $br br$, $Bf^{(23)} Bf^{(23)}$). Bandas interrompidas por estrias médias e numerosas.
9. Castanho, bandas precoces, com fusão das bandas 2 e 3 e das 4 e 5, este segundo grupo de fusão não visível e ainda em caracterização génica.
10. Amarelo-castanho, com bandas tardias e com fusão das bandas 2, 3 e 4 ($C^A C^C$, $Br br$, $Bf^{(234)} Bf^{(234)}$).
11. Amarelo-castanho, com bandas juvenis e bandas adultas precoces e com fusão (123)(45), uma das manifestações incompletas da fusão (12345) ($C^A C^C$, $Bj Bj$, $br br$, $Bf^{(23)} Bf^{(23)}$ ou $Bf^{(23)} bf^{(23)}$, $bf^{(1-5)} bf^{(1-5)}$).
12. Vermelho-castanho, todas as cinco bandas fundidas ($C^V C^C$, $Bf^{(23)} Bf^{(23)}$, $bf^{(1-5)} bf^{(1-5)}$).

